

SOTSIOLINGVISTIKANING DOLZARB MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320093>

Magistranti Ibragimova Nodira

Termiz Davlat Universiteti

Annotasiya: *Ushbu tezisda sotsiolingvistikaning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan yoshlar nutqiga alohida e'tibor qaratilgan. Yosh o'smirlar o'rtasida tilga olinayotgan jumlar va ularning tub ma'nosi yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Sotsiolingvistika, sleng, jargon, o'smirlar nutqi, cho'pon yoshlar nutqi, ijtimoiy so'rovnoma.*

Sotsiolingvistika — tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, ijtimoiy omillarning tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ko'plab muammolar majmuini o'rganuvchi ilmiy-nazariy soha. Ushbu muammolarning ayrimlari umumiy tilshunoslik doirasida ham o'rganiladi. Sotsiolingvistikaning fanlararo maqomi u foydalanadigan tushunchalar majmuida namoyon bo'ladi. Chunonchi, sotsiolingvistik tahlilning asosiy tushunchasi deb qaraladigan til jamoasi ham ijtimoiy, ham lisoniy belgilar asosida aniqlanadi. Hozirgi Sotsiolingvistika e'tibor qaratishi zarur bo'lgan eng muhim muammolarga quyidagilarni kiritish mumkin: til va millatning o'zaro ta'sirlashuvi; til va madaniyatning aloqasi va o'zaro ta'sirlashuvi; bilingvizm (ikki tillilik) va diglossiya (bir tilning bir - biriga ijtimoiy qarshi qo'yilgan turli xil kichik tizimlarining o'zaro ta'siri)ning ijtimoiy jihatlar muammosi; til siyosati muammosi (davlat, ijtimoiy guruhlar tomonidan tillarning yoki til tizimchalarining funksional taqsimlanishini o'zgartirish yoki saqlab qolish maqsadida, yangi lisoniy me'yorlarni joriy qilish yoki eskilarini saqlab qolish maqsadida amalga oshiradigan chora-tadbirlar majmui) va boshqa.

Nutq voqelikni aks ettirishning o'ziga xos shaklidir. Bu bizning hayotimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatib boradi, madaniy yo'nalishlar, qadriyatlar, munosabatlarning o'zgarishi bilan bog'liq. Nutqning xususiyatlari va atrof-muhit xususiyatlari o'zaro bog'liqdir. Tarixning turli davrlarida umumiy maqsad, umumiy manfaatlar, eng muhimi, birodarlik va jamiyatning qolgan qismidan begonalashish tuyg'usi bilan birlashgan odamlar jamoalari o'zlarining og'zaki va yozma muloqot usullarini o'ylab topdilar. Ular uchun begona odamlar ularni tushunmasligi

muhim edi - shuning uchun shifrlash va metaforalashning turli usullari, so'zlarning ma'nolarini uzatish ular uchun kundalik so'zlarga aylanib bordi.

Yoshlar nutqi jamiyatning beqaror madaniy va lingvistik holatini aks ettiradi, adabiy til va jargon chegarasida muvozanatlanadi. Yoshlar nutqida jargondan foydalanishning yana bir sababi - yoshlarning o'zini namoyon qilish va o'zaro tushunishga bo'lgan ehtiyojidir. O'rtoqlar bilan muloqot o'smir uchun katta qadriyatga aylanadi. Bu ko'pincha shunchalik jozibali va muhim bo'lib qoladiki, ta'lim ikkinchi o'ringa qo'yiladi, ota va ona bilan muloqot qilish imkoniyati endi unchalik jozibali ko'rinmaydi. Yoshlar muhitida uning tilini bilmasdan to'liq muloqot qilish mumkin emas.

O'smirlar orasida nutqning jargonlar bilan boyitilishiga ularning

-katta yoshdagidek ko'rishga intilishi;

-boshqalarning e'tiborini jalb qilish;

-lug'atning yetishmasligi;

-yomon xulq-atvorni ko'rsatish kabi sabablar mavjud ekan.

Faqat o'zbek tilida ishlatiladigan iboralar yoki so'z-gaplar ma'noni kuchaytirish, badiiylilikni oshirish, hissiy bo'yoq berish kabi maqsadlarga xizmat qiladi. O'zimizning iboralar qo'pol eshitilsa-da ulardagi ma'no yomon emas. Masalan:

«Ilonning yog'ini yalagan» iborasi o' ayyor, makkorga nisbatan badiiylilikni aks ettiradi.

Aytmoqchimizki, bu yerda farq o' lug'atning yetishmasligida emas, aksincha, lug'at boyligida. Qaysi jargonni ishlatish esa yoshlarning o'ziga havola!

Zamonaviy slenglar : «Rosayam ketvorgan narsa ekanmi?», «Takoy kiyingan», «qizlarni crashi» va hokazo

Bu so'zlar va iboralarni ko'cha-ko'nyda bir marta bo'lsa ham eshitgansiz, to'g'rimi? Endi shu «takoy»ni o'zbekchada ayting-chi? Ma'nosi qanday bo'larkin? Bu kabi iboralar bugun leksikonimizga shu qadar o'rtnashib qolganki, ularni o'zbekcha variantini izlashning hojati yo'q, shundoq ham ular barchaga tushunarli bo'lib ulgurgan. Shu o'rinda savol tug'iladi: «Ular tilimizga qanday kirib kelgan va nimalarga xizmat qiladi?»

Adabiy bo'lmagan nutqning bu ko'rinishi ingliz tilidagi «Slang»lar yoki o'zbek tilidagi «jargon» va «argo» so'zlari kabidir. Ular o'smirlar, yoshlar hamda ma'lum bir guruh, soha vakillari orasida tushunarli bo'ladi. Shunday qilib, Slenglar zamonaviy tilda yashovchi so'zlar bo'lib, adabiy tilda foydalanish uchun nomaqbul deb hisoblanadi. Shuningdek, slenglarning ko'p so'zlari va iboralari keng ommaga tushunarsiz bo'ladi. Chunki, aksariyat slenglar ko'chma ma'noda qo'llaniladi va ular ko'pincha chet tillaridan, ularning dialekt va jargonlaridan o'zlashtirilgan bo'ladi.

«Xo'sh, slenglarni asosan yoshlar orasida keng ommalashgan deb aytish to'g'rimi yoki bundan mustasnlolar ham bormi?» degan sotsiolingvistik so'rovnomada yoshlardan quyidagicha javob oldik:

Barno Ortiqova 21 yosh

«O'zim ham ruscha, inglizcha va o'zbekcha so'zlarni qo'shib gapiraman. Ularning qo'llanishigan hech qanday qarshiligim yo'q. Muhimi, «сображения»ni yetkazib berish»

Muhlisa Bobonazarova

«Bilmadim, endi yoqmaydi-yu, lekin, o'zim ham ba'zida ishlatib qo'yaman. Chunki, rus «patok» da o'qiyman. So'z ma'nosini yetkazib berishga xizmat qilmasligi ham mumkin, katta ehtimol bilan, nega bilasizmi? Bir tilni buzib, boshqa til bilan aralashtirib, xunuk qilib ishlatishadi. Buni chetdan kuzatganda naqadar yomon holat».

Bundan ko'rinadiki, yoshlarning o'zlari ham so'zlarni noto'g'ri qo'llayotganliklarini anglab tursa-da, baribir bu holatga barham bera olishmayapti.

Bizga ma'lum bo'lgan ayrim zamonaviy terminlarga izoh keltirishga harakat qilamiz:

Vozdux-stipendiya (Talabalar orasidagi jargon);

Daxshat-o'ta darajada;

Sindirding-qoyil qilib bajarding;

G'isht-xunuk (Qizlar orasidagi jargon);

Uxlatdi-aldadi;

Risovka o'ko'z-ko'z qilish;

User-foydalanuvchi

Bundan tashqari, o'smir yoshli bolalar nutqida eshik qisganmi? jumlasiga duch kelamiz. Bu jumlaning ma'nosi menga nima qilgan ma'noda ishlatiladi. Uning tub mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, barcha qayergadir ketmoqchi bo'lganida bir kishi eshikka qisilib qoladi va unga sen qol deyishadi. Sotsiolingvistik tahlillarimizga ko'ra, bu jumla 14-25 yoshlar orasida uchraydi. Yana bir jumla e'tiborimizni tortdi. Cho'ponlar nutqida yangi tug'ilgan chaqaloqning o'g'il yoki qiz ekanini bilish uchun Mol boqarmi yo uy boqar? deya so'ralar ekan.

Har bir davrning o'ziga yarasha kundalik ehtiyojda ishlaydigan leksemasi (jargonlari) mavjud bo'ladi. XXI asr yoshlarining so'zlashuv jarayonida, nutqida "ko'cha" tili, umumistomolga kirib kelayotgan yangi iboralar talaygina. Bu leksik birliklar ma'nosini anglamay ishlatish, ba'zi iboralarning mazmuniga e'tibor bermasligimiz oqibatida ba'zi o'smirlar ongi va nutqida ushbu so'zlar o'rtnashib qolmoqda. Masalan: otasini paxan (paxan aslida o'g'riboshi degani) deb chaqirishlari yoki o'z sevgan qizlarini mening tyolkam (tyolka ruschada sigirning bolasi)

deyishlari yosh avlodning tarbiyasiga salbiy taʼsir koʻrsatayotganligi afsuslanarlidir.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, ko'pincha jamoatchilik ongida tilning u yoki bu holati baholanadi va odatda tilning "yomon" holati qayd etiladi. Bunday tanqid, qoida tariqasida, tilning juda tez o'zgarishi va buning natijasida turli avlodlar nutqlari o'rtasidagi tafovut tufayli yuzaga keladi. Hozir biz ham xuddi shunday holatdamiz. Agar tilga gʻamxoʻrlik qilish muhimligini hisobga oladigan boʻlsak, nutq madaniyati bilan bogʻliq ishlarni yanada yaxshilash mumkin.

Fikrimiz soʻnggida buyuk adibimiz Abdulla Qahhorning quyidagi jumllarini keltirmoqchimiz: "Nima uchun koʻcha harakati qoidasini buzgan kishiga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi?"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sotsiolingvistika. O'quv uslubiy majmua. Guliston -2018
2. Hamidulla Dadaboyev, Shoiri Usmonova "Xorijiy sotsiolingvistika"
3. Internet manbalari